

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 4

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
05.09.2025

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 4

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна
*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi
*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна
*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович
*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович
*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна
*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович
*DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena
*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович
*Тожикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тожикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Саидов Сандамир Абборович
*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалданов Ойбек Абдуҷаббарович
*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович
*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович
*тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна
*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович
*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Даминов Феруз Асадуллаевич
*Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.*

Миржурев Элбек Миршавкатович
*тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон*

Тагаев Шерқабул Бойқабдулович
*тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерологии, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и переподготовки детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджурев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Babazhanova Shakhida Dadazhanovna, Ibragimova Feruza Abdikarimovna, Abdurakhmanova Zilola Hamidullah kizi**
ORGAN-PRESERVING TACTICS IN CASE OF OVARIAN TORSION IN ADOLESCENT GIRLS.....11
2. **Jilonova Asalkhon Nigmatillo qizi, Nasirova Khurshidakhon Kudratullaevna, Shodieva Khurshida Tukhtasinovna**
RELATIONSHIP BETWEEN HYPOTHYROIDISM AND THE STATE OF OVARIAN RESERVE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH INFERTILITY.....21
3. **Khamrayev Khumoyun Khamzayevich**
HYGIENE ISSUES IN PREGNANT WOMEN IN THE CONTEXT OF UROLOGICAL DISEASES.....27
4. **Rizaeva Malika Abdumanonovna, Kattakhodjaeva Makhmuda Khamdamovna, Rizaev Jasur Alimdjanovich**
MOLECULAR AND REGENERATIVE INNOVATIONS IN GYNECOLOGY: INTEGRATION PERSPECTIVES IN THE POST-COVID ERA.....31
5. **Sirojiddinova Khiromon Nuriddinovna**
PATHOGENETIC VALUES OF IMMUNE COMPLEXES DURING INTRAUTERINE INFECTION.....45
6. **Uktamova Yulduz Umarovna, Khudoyarova Dildora Rakhimovna**
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS AND PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA (LITERATURE REVIEW).....51

INFECTIOUS DISEASES

7. **Axmedova Gulchehra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDITIS AND MYOPERICARDITIS IN PATIENTS WITH COVID-19.....59
8. **Akhmedova Gulchekhhra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE ROLE OF POLYMORPHIC GENES MMP-9 AND TIMP-1 IN MYOCARDITIS CAUSED BY SARS-COV-2.....69

PEDIATRICS DISEASES

9. **Tashmatova Gulnoza Aloyevna, Khalilova Zilola Abdurauf qizi**
CHARACTERISTICS OF THE INTESTINAL MICROBIOME IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA ASSOCIATED WITH MYCOPLASMA AND CHLAMYDIA INFECTIONS.....77
10. **Khudaynazarova Salomat Ruzibaevna, Kuryazova Sharofat Masharipovna, Tashenova Gulnora Tolipovna**
STATUS OF VITAMIN D IN CHILDREN AND ITS INFLUENCE ON THE COURSE OF PNEUMONIA.....83

ONCOLOGY

11. **Allazov Iskandar Sallakh ugli Allazov Sallakh Allazovich, , Allazov Feruz Niyazovich, Madalimov Akhror Alievich**
MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS IN VERIFICATION OF NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER.....90

12. **Djuraev Mirjalol Dehqanovich, Melikulov Asliddin Khamrakulovich**
DIRECT RESULTS OF COMBINED GASTRECTOMY WITH DISTAL HEMIPANCREATECTOMY WITH SPLENECTOMY FOR LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER.....97
13. **Minnulin Irkin Rashidovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Aslanova Lobar Melikmuradowna, Rahimov Nodir Makhammatkulovich**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION AND DIAGNOSTIC CAPABILITIES IN URETERAL CANCER: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL APPROACHES.....102
14. **Mustafayev Tojiddin Kurbanovich**
NEPHROBLASTOMA IN CHILDREN: TREATMENT STRUCTURE AND CLINICAL OUTCOME ANALYSIS.....108
15. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
THE ROLE OF MACROPHAGES (CD68+) IN THE IMMUNE MICROENVIRONMENT AND THEIR INFLUENCE ON THE OUTCOMES OF SOFT TISSUE SARCOMAS TREATMENT.....120
16. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
IMMUNE MICROENVIRONMENT OF SOFT TISSUE SARCOMAS: THE ROLE OF T-LYMPHOCYTES AND MACROPHAGES IN PREDICTING THERAPY EFFICACY....126
17. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Xakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon Ugli**
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN LEVEL AND PROSTATE VOLUME WITH OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....135
18. **Yusupbekov Abrorjon Akhmadjanovich, Djuraev Murjalol Dekhqonovich, Djumanazarov Temirbek Matchanovich, Rasulov Abdugaffor Elmanovich, Rakhimov Okiljon Abdukhalilovich**
ESOPHAGEAL CANCER: THE ROLE OF PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY IN COMBINATION TREATMET.....142

TRAUMATOLOGY

19. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
RESULTS OF TREATMENT OF LAMBAR DYSPLASIA AND CONGENITAL EXTRACTION IN NURTURAL CHILDREN.....148
20. **Jongirov Sobir Abdukhoshimovich, Kholkhujayev Farrukh Ikramovich, Saleev Bahodur Vakhobovich, Abdusamatov Shahriddin Nuriddin Ogli.**
CHRONIC SHOULDER JOINT INSTABILITY: A HISTORICAL REVIEW AND TRENDS IN SURGICAL TREATMENT.....155
21. **Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Baymuratova Aziza Charievna**
ULTRASOUND BASED DETECTION OF INTERNAL KNEE JOINT INJURIES AND FORMULATION OF INDIVIDUALIZED REHABILITATION: AN INNOVATIVE APPROACH IN MEDICINE.....166
22. **Kodirov Ma'ruf Abdumajitovich, Mamatkulov Oybek Xoliqovich, Teshayev Temur Nematovich**
RESULTS OF TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL END OF THE FEMUR USING THE NEW DEVICE BY THE METHOD OF RETROGRAD BLOCKING INTRAMEDULAR OSTEOSYNTHESIS.....174

23. **Khodzhanov Iskandar Yunusovich, Gaffarov Farrukh Abdualievich**
ANALYSIS OF MODERN TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH BOAT FRACTURES AND DISTAL SYNDESMOSIS (LITERATURE REVIEW).....179
24. **Ruziev Shakhzod Olimdjon ugli, Shorustamov Mukhammad Tadjalievich**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ULNAR FRACTURES: ANALYSIS OF METHODS, CLINICAL APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....187
25. **Temurov Alisher Akmaljon o'g'li**
IMPROVEMENT OF OSTEOSYNTHESIS METHODS FOR DISTAL INTERCOSTAL SYNDESMOSIS RUPTURE.....198
26. **Yamshchikov Oleg Nikolaevich, Yemelyanov Sergey Aleksandrovich, Tilyakov Xasan Azizovich**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....204

INTERNAL MEDICINE, ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

27. **Allazov Salakh Allazovich**
CLASSIFICATION OF SCIENCES, INCLUDING MEDICAL.....211
28. **Khamraev Abror Asrarovich, Tursunova Minavara Ulugbekovna, Abdullaev Ulugbek Sayfullaevich**
MOLECULAR-GENETIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC PANCREATITIS OF DIFFERENT GENESIS.....217
29. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Musayeva Lola Jurayevna, Ilkhamova Zilola Erkindjanovna, Baykhanova Dilrabo Djamaliddinovna**
PATHOGENETIC RATIONALE FOR THE NECESSITY OF REINFUSION OF ASCITIC FLUID IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS.....224
30. **Xoshimov Bobir Luxmonovich, Kuylanov Baxtiyor Bazorboyevich**
EFFECT OF CHRONIC STRESS ON GENERATIONAL HYPOCAMP MORPHOLOGY.....230
31. **Bilalov Bakhodir Erkinovich, Bilalov Erkin Nazimovich, Oripov Okilkhon Ilyasovich.**
RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES ON THE ANTI-ADHESIVE ACTIVITY OF A HYDROGEL BASED ON THE SODIUM SALT OF CARBOXYMETHYLCELLULOSE.....237
32. **Khudoykulova Farida Vafokulovna**
THE IMPORTANCE OF NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN TREATING NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....245

MORPHOLOGY

33. **Berkinov Ulugbek Bazarbayevich, Ermatov Boratjon Raxmatovich**
A MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING THE LENGTH OF THE ESOPHAGUS BASED ON ANTHROPOMETRIC INDICATORS, TAKING INTO ACCOUNT GENDER.....256
34. **Indiaminov Sayit Indiaminovich, Jabborov Otabek Yusupovich**
PATHOPHYSIOLOGY AND PATHOMORPHOLOGY OF PULMONARY CONTUSIONS IN CLOSED BLUNT CHEST TRAUMA262
35. **Oripov Firdavs Suratovich, Togayeva Gulnora Siddiqovna**
REACTIVE MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE PANCREATIC PARENCHYMA IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM271

36. **Tojiboyev Temur Topvoldi Ogli, Makhamov Nosirjon Juraevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE KIDNEYS DURING GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN THE SECOND AND THIRD PREGNANCIES.....278

OPHTHALMOLOGY

37. **Mamasoliev Zokhidjon Nematovich, Rustamjonov Abdurashid Bakhram Ugli, Axmedov Nozimbek Numonbek Ugli**
MODERN EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE GLAUCOMA ATTACK IN VALLEY CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH NON-COMMUNICABLE CHRONIC DISEASE COMORBIDITY.....286
38. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Azizov Mardon Mavlonovich**
THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF DOPAMINE IN THE RETINAL LAYER OF THE EYE IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....295

ENDOCRINOLOGY

39. **Kodirova Nargizakhon Umarovna, Djuraeva Aziza Shakhzadeevna**
METABOLIC NATURE OF OBESITY AND PREDIABETES IN THE CONTEXT OF PERIPHERAL NEUROPATHY.....304
40. **Magzumova Shahknoza, Vosikov Botirbek**
NEUROENDOCRINE MECHANISMS OF COMORBIDITY BETWEEN ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND HYPOTHYROIDISM.....315

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

41. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Ruzikulova Munira Shukhrat Kizi.**
IMPROVING PERIODONTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....321
42. **Sanakulov Jamshed Olloberdiyevich**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTING PERIODONTAL DISEASES DEVELOPED DUE TO WATER CONSUMPTION FROM UNDERGROUND WELLS.....333

SURGERY

43. **Allazov Salakh Allazovich.**
EPICYSTOSTOMY, CYSTOCUTANEOSTOMY, EPICYSTOCUTANEOSTOMY.....344
44. **Askarov Pulat Azadovich, Akbarov Mirshavkat Mirolimovich**
HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....351
45. **Iskandarov Yusuf Nazimovich**
COMPREHENSIVE SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTRAL HERNIA AND MORBID OBESITY.....356

OTORHINOLARYNGOLOGY

46. **Davronov Usmon Farmonkulovich, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir Alisherovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.**
VASOMOTOR RHINITIS: UNRESOLVED PROBLEMS TO DATE.....365

47. Davronov Usmon Farmonkulovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.	
DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF THE CALORIC TEST IN VESTIBULAR DISORDERS.....	373
48. Dustboboyev Dilshod, Khayitov Alisher.	
THE TACTICS OF CONSERVATIVE TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN.....	379
49. Khodjiyeva Kamilla Feruzovna, Rasulova Kibriyo Abdurakhmon Qizi	
THE USE OF VESTIBULAR TESTS IN PATIENTS TO DETERMINE THE LEVEL OF LESION OF THE VESTIBULAR APPARATUS.....	386
50. Narzullayev Ilgor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich	
DIAGNOSTICAL EVALUATION OF CALORIC NISTAGMA IN VESTIBULAR DISORDERS.....	393
51. Narzullayev Ilgor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich, Eshpulatov Abdusattor ugli	
CHANGES IN ROTATIONAL TEST DATA IN PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....	499
52. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Erkinova Kamola	
MODERN CONCEPTS OF VASOMOTOR RHINITIS.....	406
53. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir	
IMPROVING CONSERVATIVE TREATMENT TACTICS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE WITH VASOMOTOR RHINITIS.....	412
54. Normirova Nargiza Nazarovna, , Davronov Usmon Farmonkulovich	
STUDY OF POSITIONAL PAROXYSMAL NYSTAGMUS IN PATIENTS WITH DIZZINESS.....	420
55. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, Normuradov Nodir Alisherovich	
STUDIES OF POST-ROTATIONAL NYSTAGMUS IN ADOLESCENTS.....	425
56. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, , Normuradov Nodir Alisherovich	
OPTIMISATION OF DIAGNOSIS OF VARIOUS FORMS OF VESTIBULAR DYSFUNCTION.....	432
57. Shodiyev Anvar Erkinovich, Akramov Shamsiddin Abdisamadovich, Normurodov Nodir	
OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....	438
58. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
VASOMOTOR RHINITIS IN THE CLINICAL PRACTICE OF A GENERAL PRACTITIONER.....	444
59. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
A NEW APPROACH IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC VASOMOTOR RHINITIS.....	451
60. Uktamov Diyorbek Shuxratovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich	
ASSESSMENT OF THE VESTIBULAR ANALYZER IN IMPAIRED BALANCE FUNCTION.....	457
61. Xatamov Jakhongir Abruyevich	
ON THE ISSUE OF RHINOSEPTOPLASTY FOR DEFORMITIES OF THE EXTERNAL NOSE WITH A DEVIATED NASAL SEPTUM.....	463

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE**KHODZHANOV Iskandar Yunusovich**
t.f.d., professor**GAFFAROV Farrukh Abdualievich**
PhDRSPMCTO, Tashkent, Uzbekistan
Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan**ANALYSIS OF MODERN TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH ANKLE FRACTURES AND DISTAL SYNDESMOSIS (LITERATURE REVIEW)**

For citation: Khodzhanov Iskandar Yunusovich, Gaffarov Farrukh Abdualievich. Analysis of modern treatment methods for patients with boat fractures and distal syndesmosis (literature review). Journal of Biomedicine and Practice. 2025, vol. 10, issue 4.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17087663>**ABSTRACT**

Injuries to the ankle joint complicated by the rupture of the intertibial syndesmosis belong to the category of severe and unstable injuries. Diagnosis and treatment of ankle joint injuries complicated by the rupture of the intertibial syndesmosis is one of the pressing, yet unresolved problems of modern traumatology and orthopedics. When syndesmosis ruptures are restored, surgical interventions such as the closed surgical method using external devices, plates, and screws, fixing the distal syndesmosis using bundle lavsan or suction screws, and detecting ligamentous structure damage using an arthroscope and restoring it are performed.

Key words: ankle joint, distal syndesmosis, intraosseous osteosynthesis, metal devices.

ХОДЖАНОВ Искандар Юнусович
д.м.н., профессор**ГАФФАРОВ Фаррух Абдуалиевич**
PhDРСНПМЦТО Ташкент, Узбекистан
Самаркандский Государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан**АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ ЛОДИЖКИ И ПОВРЕЖДЕНИЕМ ДИСТАЛЬНОГО СИНДЕСМОЗА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)****АННОТАЦИЯ**

Травмы голеностопного сустава, осложненные разрывом межберцового синдесмоза, относятся к категории тяжелых и нестабильных травм. Диагностика и лечение травм

голеностопного сустава, осложненных разрывом межберцового синдесмоза, является одной из актуальных, до конца не решенных проблем современной травматологии и ортопедии. При восстановлении разрывов синдесмоза выполняются такие хирургические вмешательства, как закрытый хирургический метод с использованием наружных устройств, пластин и винтов, фиксация дистального синдесмоза с помощью пучкового лавсана или саморассасывающихся шурупов, выявление повреждений связочных структур с помощью артроскопа и их восстановление.

Ключевые слова: голеностопный сустав, дистальный синдесмоз, внутрикостный остеосинтез, металлические устройства.

XODJANOV Iskandar Yunusovich

t.f.d., professor

GAFFAROV Farrux Abdualievich

PhD

RITOIATM, Toshkent, O'zbekiston

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston

TO'PIQLAR SINISHI VA DISTAL SINDESMOZ AJRALISHI BILAN JAROXATLANGAN BEMORLARNI ZAMONAVIY DAVOLASH USULLARINING TAXLILLARI (ADABIYOTLAR SHARHI)

ANNOTATSIYA

Boldirlararo sindesmozning uzilishi bilan asoratlangan oshiq-boldir bo'g'imi jarohatlari og'ir va nostabil jarohatlar sarasiga kiradi. Boldirlararo sindesmozning uzilishi bilan asoratlangan oshiq-boldir bo'g'imi jarohatlarini tashxislash va davolash hozirgi zamon travmatologiya va ortopediya fanining to'liq hal etilmagan dolzarb muammolaridan biri bo'lib hisoblanadi. Sindesmoz ajralishlarini tiklashda tashqi moslamalar, plastinkalar va vintlardan foydalangan xolda yopiq jarroxlik usuli, tutamli lavsan yoki so'riluvchi shuruplar yordamida distal sindesmozni fiksatsiyalash, artroskop yordamida boylam tizilmalarini jarohatini aniqlash va ularni tiklash kabi jarroxlik amaliyotlari bajarilmoqda.

Kalit so'zlar: Oshiq-boldir bo'g'imi, distal sindesmoz, suyak ichi osteosintezi, metal moslamalar.

Mavzuning dolzarbligi: Oshiq-boldir bo'g'imi jarohatlari bo'g'im ichi jarohatlari ichida yetakchi o'rinni egallab, bo'g'im ichi jarohatlarining 10-40,8% tashkil qiladi. 30,8-64,6% hollarda esa boldirlararo sindesmozning uzilishi bilan asoratlanadi. Kam hollarda sindesmozning yakka tartibda uzilishi uchraydi [9]. Oshiq-boldir bo'g'imining jarohatlarini davolashning qiyinligi bir muncha omillar bilan belgilanadi. Asosiy omillardan biri bo'g'imning tuzilishini o'ziga xosligidir, u muxim vazifani bajaruvchi ikkita boldir suyaklari va ularning mustaxkam birikmasidan iboratdir. Oshiq-boldir bo'g'imidan murakkab faoliyat talab qilinib, u o'ziga tananing butun og'irligini qabul qiladi va qadam tashlash jarayonining asosiy komponenti bo'lib hisoblanadi. Boldirning distal qismida suyaklar tuzilishining o'zgaruvchanligi, jarohat vaqtida klinik belgilarning mavxumliligi, aniq rentgenologik belgilarning yuqligi - to'liq tashxis qo'yib, o'z vaqtida va to'g'ri davo rejasini olib borishga to'sqinlik qiladi. To'piqlar sinishida jarrohlik amaliyoti orqali suyak bo'laklarini repozitsiya qilish va ishonchli mahkamlash yaxshi natijaga erishishning bir tomonidir. Ammo boshqa tomondan, bo'g'imdagi sindesmoz boylami jarohati va harakatlarning amplitudasini tiklash vazifasi turibdi. Shuning uchun, to'piqlar sinishi va sindesmoz uzilishlarini tashxislash hamda davolashda yaxshi natijalarga erishish uchun UTT, MRT usulni qo'llash orqali aniq repozitsiya qilish, kam shikastlanish, erta reabilitatsiyani boshqarish imkoniyatlari bilan amalga oshirish kerak, bu keyingi davolash

usullarini aniqlash, natijani baholash va tiklanish vaqtini optimallashtirish imkonini beradi [1,13,15]. Qoniqarsiz natijalarni tahlil qilishda ushbu turdagi jarohatlarning muvaffaqiyatli natijalariga to'sqinlik qiladigan quyidagi sabablarni ta'kidlash kerak: xatolar va sinishning kech diagnostikasi, zamonaviy diagnostika usullaridan (UTT, MRT) kamdan-kam foydalanish; repozitsiyaga muvaffaqiyatsiz urinishlar; uzoq muddatli immobilizatsiya; suyak bo'laklarining barqaror ravishda ushlab turishning imkoni bo'lmagan, bo'g'imdagi lakomotor harakatlarni chegaralab qo'yuvchi noo'rin fiksatorlarni tanlash; bo'g'im boylamlari jarohatlanishlariga e'tibor bermasdan jarroxlik amaliyotini bajarish; suyak bo'laklarining noto'g'ri repozitsiyasi [16]. Qoida tariqasida, oshiq-boldir bo'g'imining shikastlanishini tashxislash an'anaviy rentgenografiya bilan boshlanadi. Biroq, rentgen tekshiruvi o'z chegaralariga ega ya'ni boylam tizilmalaridagi jarohatlanishlar xaqida aniq ma'lumot bera olmaydi. To'piqlar sinishi va sindesmoz jarohatlarini davolash bo'yicha zamonaviy ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki: to'piqlar sinishi va sindesmoz uzilishini tiklashda kam jarohatli usulda davolash, repozitsiya qilish uchun mukammal texnika va qurilma yordamida jarrohlik davolash usullari, shuningdek operatsiyadan keyingi davrda bemorlarni reabilitatsiya qilish dasturlari ishlab chiqilmagan. Bu shuni ko'rsatadiki, to'piqlar sinishi va sindesmoz uzilishlarini optimal dovolash usuli haqidagi savollar ochiq qolmoqda. Bunday amaliyotlar, yiringli asoratlar, bo'g'imdagi lokomotor harakat cheklanishi, reabilitatsiya davrini uzayishi, operatsiyadan keyingi bo'g'im artrozlari rivojlanishi va faol hayot tarziga qaytish vaqtini uzayishiga sababchi bo'ladi. Yuqorida aytib o'tilganlarni inobatga olib, ushbu tadqiqot to'piqlar sinishi va sindesmoz uzilishida tashxislash va jarrohlik usulida davolashning samaradorligini o'rganishga qaratilgan [5,11,16].

Oshiq-boldir bo'g'imi boylam apparati bilan o'ralgan bo'lib, u 4 guruhga bo'linadi: tashqi va ichki kollateral boylamlar, old va orqa boylamlar.

Tashqi kollateral boylam uchta tutamdan iborat:

- 1) oldingi tutam lateral to'piqning oldingi chetidan boshlanadi va oshiq suyagiga birikadi;
- 2) o'rta tutam tashqi to'piq tepasidan boshlanib, tovon suyagining tashqi yuzasiga yopishadi;
- 3) orqa tutam tashqi to'piqning medial yuzasidan boshlanadi va oshiq suyagining orqa-tashqi do'mbog'iga yopishadi.

Ichki kollateral boylam 2 qatlamdan iborat. Yuzaki qatlam deltasimon boylam bilan ifodalanadi, u katta boldir suyagi ustidagi birikish joyidan chiqib, veersimon ajraladi va uzluksiz qayiqsimon suyak va tovon suyaklariga birikadi.

Chuqur qatlam ikki oshiq-katta boldir tutamdan iborat:

- 1) oldingi tutam tovon suyagi bo'yinining ichki yuzasiga birikadi;
- 2) orqa tutam oshiq suyagining orqa ichki do'mbog'iga birikadi.

Old va orqa boylamlar - oshiq-boldir bo'g'imi kapsulaning qalinlashuvidir. Tashqi to'piq va katta boldir suyagi o'rtasida oldingi va orqa katta-kichik boldir suyagi boylamlari joylashgan.

Oshiq-boldir bo'g'imining stabilligi 4 suyak-boylamli tuzilmalar bilan ta'minlanadi:

- 1) tashqi kollateral boylam va tashqi to'piq;
- 2) sindesmozning orqa boylami va katta boldir suyagi orqa tomoni;
- 3) ichki kollateral boylam va ichki to'piq;
- 4) sindesmoz oldingi boylami va uning suyakka birikish qismi.

Oshiq-boldir bo'g'imining shikastlanish mexanizmlari ko'plab manbalarda keltirilgan va ular asosida oyoq-panja holati va deformatsiyalovchi kuchlarning yo'nalishi oshiq-boldir bo'g'imi shikastlanish turini belgilovchi asosiy omillar ekanligi ayon bo'ladi. Tasirlovchi kuchning uch yo'nalishi mavjud: adduksiya, abduksiya, tashqi rotatsiya [2,7].

Tovon pronatsiyasi va majburiy uzoqlashtirishda (abduksiya) yoki tashqi rotatsiyasida ichki kollateral boylam birinchi bo'lib shikastlanadi yoki ichki to'piqning uzilib sinishi yuz beradi, so'ng oldingi va orqa katta-kichik boldir boylami uzilishi yoki ularning katta boldir suyagiga birikish joyidan suyak qismi bilan uzilishi ro'y beradi. So'ngra, kuch ta'siri davom etsa kichik boldir suyagi sindesmoz sohasida yoki undan yuqorida sinadi, suyaklararo membrana shikastlanadi. Oshiq

suyagining davom etayotgan tashqi rotatsiyasi oxirgi bosqichda katta boldir suyagining orqa chetining uzilib sinishiga olib keladi [4,6,9,13].

To'piqlar sinishi tasnifini uch asosiy guruhga ajratish mumkin:

1) sinish mexanizmiga asoslangan holda: abduksion (pronatsion), adduksion (supinatsion) va rotatsion (inversion va eversion).

2) sinishning anatomik joylashishiga asoslangan holda: bir to'piq, ikki to'piq va uch to'piq sinishi.

3) sinish og'irligiga va oshiq-boldir bo'g'imi stabililigiga asoslangan.

Tasnifda 4 guruh sinishlar farqlanadi, supinatsion-adduksion sinishlar, supinatsion-tashqi rotatsion, pronatsion-abduksion va pronatsion-tashqi rotatsion sinishlar [12,15].

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, 1990-yilda Monrealdagi kongressda E. Muller va uning hamkasblari tomonidan ishlab chiqilgan xalqaro tasnif qabul qilindi.

Bu tasniflash tamoyili sinishlarni og'irlik darajasi, davolash qiyinligi va prognoziga asoslangan. A, V, C harflari bilan belgilangan holda to'piqlarning sinishi uch turga bo'linadi. Har bir turi uch guruhga bo'linadi, ular o'z navbatida 1, 2, 3 sonlari bilan belgilangan 3 kichik guruhga bo'linadi.

1. A turi – tashqi tupiqning sindesmoz ostidan sinishi:

A1 - tashqi to'piqning alohida sinishi;

A2- oshiq-boldir bo'g'imining medial tuzilmalarining shikastlanishi bilan kechuvchi tashqi to'piqning sinishi;

A3 - tashqi to'piq sinishi, oshiq-boldir bo'g'imi medial tuzilmalari shikastlanishi va katta boldir suyagi orqa medial qirrasining sinishi.

2. V turi – tashqi to'piqning sindesmoz uzra sinishi:

B1 - tashqi to'piqning alohida sinishi;

B2- tashqi to'piqning sinishi va medial tuzilmalarning shikastlanishi;

B3- tashqi to'piqning sinishi va medial tuzilmalarning shikastlanishi, katta boldir suyagi orqa qirrasining sinishi;

3. C turi – tashqi to'piqning sindesmoz ustidan sinishi (har doim boldirlararo sindesmoz shikastlanadi):

C1 - kichik boldir suyagi diafizar oddiy sinishi;

C2 - kichik boldir suyagining diafizar sinishi (parchalangan), medial tuzilmalarning shikastlanishi va boylamlarning birikish nuqtalarining uzilib sinishi bilan birga kelishi mumkin;

C3 - kichik boldir suyagining proksimal qismidan sinishi, medial tuzilmalarning shikastlanishi bilan birga kelishi mumkin [1,3,4,8,9].

Davolash usullari:

Birinchi marta to'piqlar sinishini jarrohlik usulida davolashni W.L. Lane (1894) taklif qilgan. Xalqaro Osteosintez Assotsiatsiyasi olimlari, W.L. Lane, A. Lambotte va R. Danis tomonidan taklif qilingan jarrohlik davolashga ko'rsatmalarini kengaytirdilar. Oshiq-boldir bo'g'im boylamlarining jarohati bilan kechuvchi to'piqlarning beqaror sinishida, suyak bo'laklarining qoniqarsiz repozitsiyasi, oshiq suyagi siljishining 2 mm va undan ortiq bo'lishi, shuningdek ochiq sinishlarda operativ davolashga buyuriladi [10,13,15].

Jarrohlik aralashuvini amalga oshirish uchun ko'plab usullar va metall konstruksiyalar ishlab chiqilgan. Jarrohlik davolashga ko'rsatmalar klinik tekshiruvdan va oshiq-boldir bo'g'imining 3 proeksiyada rentgenografiyasi (to'g'ri, yon va tovonning 20° ga ichki rotatsiyasida) o'rganilgandan so'ng aniqlanadi. Ba'zan boylamli tuzilmalarning zararlanishini baholash uchun solishtirma rentgenografiya utkazish kerak bo'ladi. Ko'plab mualliflar jarrohatlardan keyin jarrohlik muolajani iloji boricha tezroq amalga oshirish kerak deb hisoblashadi. Biroq bemor shifoxonaga murojaat qilgan vaqtida, teri qoplamalari holati qoniqarsiz bo'lsa, jarrohlik davolash fliktenalar bitishi va shish pasayishiga qadar qoldiriladi. Ayrim mualliflar ichki va tashqi to'piqqa bosimni yumshatish uchun

yopiq usulda repozitsiya qilishni, gipsli bog‘lam bilan fiksatsiya zarur deb hisoblashadi. Ma‘lumki, repozitsiya qanchalik aniq bajarilsa, shish tezroq pasayadi [5,6,11,12,15].

Avvalroq, bir qator mualliflar oshiq-boldir bo‘g‘imini transartikulyar spitsalar yordamida fikssiyalash kerak, deb hisoblashgan, lekin bu usuldan voz kechishga qaror qilindi, bu usulning quyidagi kamchiliklari mavjud: spitsalar atrofi yiringlashi, bu esa bo‘g‘im ichiga infeksiya kirishiga olib keladi; spitsalar bilan bo‘g‘im tog‘ayining shikastlanishi, keyinchalik spitsa atrofida rezorbsiyasi; erta artroz rivojlanishi yuz beradi [12].

Oshiq-boldir bo‘g‘imi jarohatlarida to‘piqlar osteosintezi uchun bir qator mualliflar teri orqali osteosintez uchun turli moslamalar qo‘llashadi. Ularni 2 guruhga bo‘lish mumkin:

1. Birinchi guruhga singan medial to‘piqni va jarohatlangan boldirlararo sindesmozni fiksatsiyasi va repozitsiyasi uchun moslamalar kiradi (Kishnevskiy, 1984). Ushbu moslamalarning asosiy kamchiliklari - bu kichik boldir suyagi sinishlarini fiksatsiyasi va repozitsiyasini amalga oshirish imkoni yo‘qligidir (1- rasm).

1-rasm. Boldirlararo sindesmoz va ichki to‘piq sinishini fiksatsiyalash uchun moslama: a - N.I. Medvedev buyicha; b va v - S.G. Tinchurnyaga buyicha.

Ikkinchi guruhga oshiq-boldir bo‘g‘imining barcha tuzilmalarini fiksatsiyasi va repozitsiyasi uchun moslamalar kiradi [14].

Tashqi fiksatsiya moslamalari ma‘lum afzalliklarga ega, masalan: siniqlarni yopiq repozitsiyasi va stabillashtirish, davolash paytida suyak bo‘laklarining o‘rnini o‘zgartirish imkoniyati, shikastlangan a‘zoni to‘liq yuklash imkoniyati. Biroq, ushbu usuldan foydalanish texnik jihatdan qiyin. Taqdim etilgan moslamalardan foydalanishda bir qator o‘ziga xos asoratlar mavjud: spitsalar atrofi yallig‘lanishi, oshiq-boldir bo‘g‘imining kontrakturasi, "spitsali" osteomielit, kichik boldir nervining shikastlanishi [5,14,16].

Tashqi moslamalardan foydalanganda oshiq-boldir bo‘g‘imidagi dastlabki harakatlar muammosi Volkov-Oganesyan sharnirli-distraksion apparati tufayli hal qilindi. Tashqi fiksatsiya moslamalari gigienik muolajalarini, LFK mashqlarini, kiyim va poyafzal kiyishni qiyinlashtiradi. Bundan tashqari, tez-tez bog‘lamni almashtirish kerak. Tashqi fiksatsiya moslamalari qo‘llanilganda eng keng tarqalgan asorat bu spitsalar atrofida yumshoq to‘qimalarning yallig‘lanishi yoki yiringlashi hisoblanadi, 9-21,3% holatlarda uchraydi. Tashqi fiksatsiya moslamalari yordamida to‘piqlar sinishini davolashda qoniqarsiz natijalar 20% holatlarda kuzatiladi [14,15].

Botiqli osteosintez hozirda davolashning asosiy usuli hisoblanadi. Tashqi to‘piq osteosintezi sinish turiga qarab turli metodlarni qo‘llash orqali amalga oshiriladi. Sindesmoz ostidan sinishda tashqi to‘piq suyak kanali yuqori qismidan o‘tkaziladigan kompression vintlar bilan fiksatsiyalanadi [3,5].

Asosan, to‘piqlarning sindesmoz orqali yoki sindesmoz usti sinishlarida jarrohlik davolash muhim hisoblanadi. Qiyshiq chiziqli sinishlarda stabil osteosintez uchun tortuvchi vintlar bilan osteosintez qilish kerak lekin oyoqni erta yuklash va yana ishonchli fiksatsiya uchun tortuvchi vintlarga neytral plastina qo‘shiladi. Tortuvchi boltning asosiy kamchiligi shundan iboratki, yuqoriga siljigan tashqi to‘piq, tortuvchi bolt bilan yuqoriga tortiladi. Bu esa siniq bo‘laklarini siljishiga olib kelib, to‘laqonli stabillikni ta‘minlamaydi. B. G. Weber tashqi to‘piqni sindesmoz usti sinishlarida kichik boldir suyagi orqa yuzasi bo‘ylab siljishga qarshi plastina yordamida stabillashtirishni taklif

qilgan. Avvalroq, tashqi to'pichni kortikal vintlar bilan fiksatsiyalash osteoporoz holatida qiyinchilik tug'diradi, buning uchun singan bo'laklarni o'zaro va katta boldir suyagiga fiksatsiyalovchi spitsalar qo'llaniladi. Lekin osteosintezning bu turi stabil emas, shuning uchun uni amalga oshirishdan so'ng, bemor sinishning rentgenologik belgilari paydo bo'lguncha gipsli bog'lamda bo'lishi kerak [6,7,14].

Reutov N.I. (1967) bolt-styajka ishlatgan. Bu usulning umumiy qoidasi shu kungacha qo'llaniladi. Bolt-styajkadan foydalanish muhim qiyinchiliklarga ega. Ular orasida, biz quyidagilarni e'tirof etamiz:

1. Yagona o'rnatish texnikasi mavjud emas. Shunga kura V.N. Guriev (1971) fiksatorni 45° burchak ostida yuqoridan pastga va orqadan oldinga o'tkazish kerak deb yozgan. Boshqa mualliflar (I.A. Lipoveskiy, 1970, Rovaz Z., 1972), bolt-styajkani boldirlararo sindesmozdan o'tkazish kerak deb ta'kidlashgan. V.I. Vedenov (1971) fiksatorni optimal o'tkazish joyi bo'g'im chizig'idan 2-3 sm yuqorida, V.A. Reyzner (1964) bo'g'imdan 4,5-5 sm yuqorida deb hisoblashgan [4,9].

2. Bolt-styajka sezilarli darajada siqish kuchiga ega, bu esa oshiq suyagini va oshiq-boldir bo'g'imi vilkasidan siqib chiqarilishiga olib kelishi mumkin.

3. Ushbu texnikadan foydalanganda asoratlar (bo'g'im artrozi, kontrakturasi, bolt-styajkaning sinishi) soni sezilarli bo'lgan va faqatgina 49% hollarda qoniqarli natijalarga erishilgan.

2-rasm. Kichik boldir suyagini distal boldirlararo sindesmozdan yuqoridan sinishlarini davolash uchun bolt-styajkadan foydalanilgan va singan xolati.

So'nggi yillarda boldirlararo sindesmozni fiksatsiyalashning asosiy usuli pozitsion vint bo'ldi, bundan tashqari, ayrim mualliflar to'liq kesimli 3,5 mm diametrli kortikal vintlardan foydalanishsa, boshqalari diametri 4,5 mm vintdan foydalanishadi.

Ayni paytda, boldirlararo sindesmoz shikastlanganda pozitsion vintni qo'yish usuli haqida fikrlar birligi yo'q. Ushbu masala bo'yicha uchta asosiy usul mavjud:

1) pozitsion vint to'g'ridan-to'g'ri sindesmoz orqali o'tadi, ammo bir qator mualliflar sindesmoz orqali o'tadigan vint uning takroriy shikastlanishiga olib keladi deb hisoblashadi.

2) pozitsion vint oshiq-boldir bo'g'imi bo'shlig'idan 3-6 sm balandlikda o'tkaziladi;

3) pozitsion vint sindesmoz orqali va undan yuqorida o'tkazilishi mumkin;

Shuningdek, pozitsion vintni 3 kortikal yoki 4 kortikal fiksatsiyasi masalasi ochiq qolmoqda.

J.A. Moore va hammualliflari tomonidan (2006) olib borilgan natijalar shuni ko'rsatdiki, 3 kortikal mustahkamlashda 8% holatda pozitsion vint sinishi yuz berdi, 4 kortikal fiksatsiyada ham asoratlar 7% hollarda sodir bo'ladi va J.A. Moore, C.L. Colton va hammualliflari fikricha 3 kortikal ham, 4 kortikal ham mustahkamlash mumkin. Biroq, H.C. Karapinar va boshqa olimlar tadqiqotlari to'rtta kortikal qatlamdan pozitsion vint o'rnatish boldirlararo sinostoz rivojlanish xavfini oshirishini ko'rsatadi, shuning uchun ular pozitsion vintni kichik boldir suyagi ikki kortikal qatlamlari va katta boldir suyagi bir kortikal qatlamidan o'tkazishni tavsiya qiladilar [6,11,15].

Izolyatsiyalangan boldirlararo sindesmoz zararlanganda yoki kichik boldir suyagi yuqori uchligidan singanda va boldirlararo sindesmoz zararlanganda ko'pchilik jarrohlar tomonidan qabul qilingan taktika 2 vintlarni o'rnatish deb qabul qilingan. Biroq, boldirlararo sindesmoz -fiksatsiyasi o'z xususiyatlari va murakkabligi ega. Boldirlararo sindesmoz sohasiga o'rnatilgan metall moslama

harakatlenganda davriy zo'riqishga uchraydi, bu holat og'riqqa sabab bo'lishi, metall moslama sinishi yoki sinostoz rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Pozitsion vintni olib tashlash kerakligi Hamid N. va hammualliflarning 2009-yildagi ishida natijalari shuni ko'rsatadiki, funksional natija pozitsion vint olib tashlangan yoki singan bemorlarda yaxshi bo'ldi.

Yuqorida keltirilgan asoratlarni inobatga olib, biz tomondan yangi bo'lgan, hamma talablarga javob bera oldigan, fiziologik harakatchanlikni ta'minlash bilan katta va kichik boldir suyaklarini distal sohasida minimal invaziv fiksatsiya qilish imkoniyatini ta'minlashga qaratilgan qurilma ixtiro kilindi (patent № RU211377 2022 y.). Qurilma «O'zbekiston respublikasi, Toshkent shiaxri, Medical manufacture center» MChJ zavodida ishlab chiqilgan. Ushbu qurilma suyaklarni anatomik ravishda to'g'ri holatda fiksatsiyalash imkoniyatini ta'minlash orqali operatsiyadan keyingi maqbul chegaralarda harakatlanish imkoniyatini yaratadi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, oshiq-boldir bo'g'imi jarohatlarining davolashni turli xil usullarini mavjudligiga va natijalarni yaxshilashga harakat qilingan ilmiy ishlarning ko'pligiga qaramay, ushbu jarohatlarni davolash muammosi haligacha hal etilmagan. Suyak ichi fiksatsiyalovchi moslamalarning ushbu jarohatlarni davolashda keng qo'llanilishiga natijasida ijobiy natijalarga erishildi, ammo qo'llanilayotgan moslamalarning o'ziga xos kamchiliklari mavjuddir. Misol uchun distal sindesmozni tiklash uchun keng qo'llaniladigan bolt-styajkaning ma'lum o'rnatish texnikasi mavjud emas. U sezilarli darajada siqish kuchiga ega, bu esa oshiq suyagini va oshiq-boldir bo'g'imi vilkasidan siqib chiqarilishiga olib kelishi mumkin. Qolaversa davolash natijalari tahlilida asoratlar soni sezilarli bo'lgan va faqatgina 49% hollarda qoniqarli natijalarga erishilgan. Biroq, boldirlararo sindesmoz fiksatsiyasi o'z xususiyatlari va murakkabligiga ega. Boldirlararo sindesmoz sohasiga o'rnatilgan metall moslama harakatlenganda davriy zo'riqishga uchraydi, bu holat og'riqqa sabab bo'lishi, metall moslama sinishi yoki sinostoz rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Shu tufayli, biz tomonimizdan oshiq-boldir bo'g'imi murakkab jarohatlarini davolash uchun mukammal tuzilgan moslama yaratish yo'li bilan davolash natijalarini yaxshilashga harakat qilindi. Yuqoridagi talablarga javob bera oladigan moslamani yaratish va uni amaliyotga qo'llash usullarini ishlab chiqqan holda, oshiq-boldir bo'g'imi sohasining siniqlarini, hamda boldirlararo sindesmoz jarohatlarini davolash usullarini tamomillashtirish oldimizga qo'yilgan asosiy vazifa bo'ldi.

REFERENCES | ЧОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Eranov Sh.N., Gafurov F.A., Akhtamov A.A., Umarov F. Method of treating heel bone fractures with distraksion osteosynthesis // Youth and Medical Science in the 21st Century, 2018. Pp. 259-260.
2. Abualievich, G. F., Khojanov, I. Y., Eranov, S. N., & Mukhammadiev, E. R. (2022). Current understanding of the treatment of patients with injuries of the intertrochanteric syndesmosis (literature review). World Bulletin of Public Health, 6, p. 54-58.
3. Abualievich, G. F., Tilakovich, T. B., Fayzievich, E. N., Azam, A., Norkulovich, P. S., Nuralievich, E. S., & Gulomovich, J. I. (2021). Experience in surgical treatment of ligamentous ruptures of distal intertibial syndesmosis. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 8(2), p. 2363-2367.
4. Axtamov A., Axtamov A.A., Shamsiev J.Z. Complication after hip endoprosthetics of the hip joints and their prevention // European Journal of Molecular and Clinical Medicine. Том 8, №2. 2021. 827-832 c.
5. Beloenko E.D., Linov A.L., Korzun O.A., Khudnitskiy S.I. Surgical treatment of severe ankle fractures with sublaxation and dislocation of the foot. Application instructions. Minsk: Belarusian Research Institute of Traumatology and Orthopedics, 2005. 26 p. (in Russ).
6. Gafurov F.A., Akhtamov A.A., Sattorov D. Results of treatment of children and adolescents with injuries of the ankle joint // TOURNAMENT READINGS, 2020. Pages 105-109.

7. Gafurov, F. A., Eranov, Sh. N., Akhtamov, A. A., & Kholbekov, T. B. (2019). Results of early diagnosis of congenital hip joint dysplasia in newborns and infants. In *Youth and Medical Science in the 21st Century* (pp. 380-381). (in Russ).
8. Ilizarov G.A., Katayev I.A. Osteosynthesis by Ilizarov apparatus in complicated fractures of the ankle joint // *Proceedings of Kazan Scientific Research Institute of Traumatology and Orthopedics*. Kazan, 1975. Vol. 18. P. 65-70. (in Russ).
9. Khojanov I.Yu., Gafurov F.A., Eranov Sh.N., Akhmedov M.A. Results of ultrasound examination in injuries of the ankle joint ligaments // *Biology*. - 2022. - No. 5. - P. 139. (in Russ).
10. Kostiv E.P., Morozov A.A., Kostiva E.E., Gich A.A. Treatment of patients with ankle fractures in inpatient settings // *First International Conference on Foot and Knee Joint Surgery in Moscow: collection of theses*. M., 2006. P. 52. (in Russ).
11. Lvov S.E., Vadakkadat M.K., Kuligin V.N. Classification of ankle fractures. A Look at the Threshold of the 21st Century. // *Traumatology and Orthopedics of Russia*. M., 2003. No. P. 59-66. (in Russ).
12. Ricci R.D., Cerullo J., Blanc R.O., McMahon P.J., Buoncritiani A.M., Stone D.A., Fu F.H. Talocrural dislocation with associated Weber type C fibular fracture in a collegiate football player: a case report // *Journal of Athletic Training*. 2008. V. 43. № 3. P. 319-325.
13. Schwarz N., Köfer E. Postoperative Computed Tomography – based control of syndesmotic screw // *European Journal of Trauma*. 2005.V. 31. № 3. P. 266-270.
14. Shah N.H., Sundaram R.O., Velusamy A., Braithwaite I.J. Five-year functional outcome analysis of ankle fracture fixation // *Journal Injury*. 2007. V. 38. № 11. P. 1308-1312.
15. Voloshin V.P., Yeremin A.V., Saravanan S.A., Zhadan P.L. Surgical treatment of the consequences of severe injuries of the ankle joint // *First International Conference on Foot and ankle joint surgery in Moscow: collection of theses*. M., 2006. P. 24. (in Russ).
16. Xu Y.Q., Xhan B.L., He F.X., Wei H.D. Surgical treatment of pronation and supination external rotation trimalleolar fractures // *Zhongguo Gu Shang*. 2008. V. 21. № 4. P. 300-301.
17. Irgashev, K. N., & Rizaev, J. A. (2025). Optimization of clinical outcomes in the rehabilitation of patients with non-carious dental lesions manifesting as pathological abrasion. *Medical Research Journal*, 1(1), 146–151.
18. Ризаев, Ж. А., & Гайбуллаев, Э. А. (2025). Рентгенологическая диагностика агрессивного пародонтита на фоне проводимого лечения. *Журнал гуманитарных и естественных наук*, 14–19.
19. Shavkatovna, S. S., Makhammatkulovich, R. N., & Ugli, M. S. T. (2024). Aspects of sarcopenia syndrome in oncological practice: Diagnosis and treatment. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 6(2).
20. Shakhanova, S. S., & Rakhimov, N. M. (2025). The role of troponin and IL-6 in immunological assessment of sarcopenia in oncological patients. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 6(3), 1229–1233.
21. Rakhimov, N. M., & Shakhanova, S. Sh. (2025). Omega-3 supplementation in combination therapy for anorexia syndrome in metastatic breast cancer. *American Journal of Medicine and Medical Sciences*.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000